

OSIS: Organisasi Siswa, Ironi Sekolah?: Tempat yang Dulu Penuh Harapan

Judul : OSIS: Organisasi Siswa, Ironi Sekolah

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Bagi Nadia (14), ruang OSIS bukan sekadar kantor kecil di sudut lantai dua sekolahnya. Itu adalah tempat suaranya didengar, tempat ia belajar menyusun proposal bakti sosial, memimpin rapat kecil, dan tertawa lepas bersama teman-teman yang ia percaya. Di sana, ia merasa dipercaya, dihargai, dan untuk pertama kalinya, seperti pemimpin muda yang punya masa depan.

Di dinding ruang itu, tertempel poster bertuliskan,

“OSIS: Wadah Kader Pemimpin Bangsa.”

Nadia percaya. Bahkan, ia sering menghabiskan waktu di sana setelah pulang sekolah, membersihkan meja, menyusun arsip, atau sekadar menunggu teman datang. Ia tak pernah menyangka bahwa ruang simbol kepercayaan itu justru akan menjadi tempat pengkhianatan terbesar dalam hidupnya.

Sore itu, hujan gerimis. Teman-teman OSIS sudah pulang satu per satu. Hanya Nadia yang masih menyelesaikan laporan kegiatan.

Tiba-tiba, pintu terbuka. Masuklah Pak JP, guru pembina OSIS sekaligus wali kelasnya dulu. Ia tersenyum ramah, seperti biasa.

“Nadia, masih di sini? Bagus. Coba bantu cari berkas laporan kegiatan tahun lalu, ya. Buat arsip sekolah.”

Nadia mengangguk, bangkit dari kursi, dan membuka lemari arsip.

Tapi sebelum ia sempat meraih map, tangan Pak JP menyambar pinggangnya dari belakang.

Pelukan itu bukan hangat. Itu menjerat.

Nafasnya memburu. Tubuhnya kaku. Tangannya, yang biasanya lincah menulis di papan tulis, kini gemetar tak berdaya. Jari-jari itu menjelajah ke tempat yang tak seharusnya disentuh oleh siapa pun, apalagi oleh seorang guru.

Otak Nadia membeku.

“Ini pasti salah paham, bisiknya dalam hati.”

“Tapi... kenapa dia tidak berhenti?”

Dalam hitungan detik yang terasa seperti abad, Pak JP melepaskannya, lalu berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa, hanya menyisakan kalimat ringan:

“Makasih, ya. Jangan lupa kunci pintu.”

Nadia terpaku. Matanya kosong. Dunia yang dulu penuh warna tiba-tiba menjadi hitam-putih. Malam itu, Nadia menangis di kamar mandi, suara tangisnya sengaja ditahan agar tak terdengar orang tua. Tapi air matanya tak bisa dibohongi.

Ketika ibunya mengetuk pintu dan bertanya, “Ada apa, Nak?”, dinding pertahanannya runtuh. Cerita itu keluar, terbata-bata, penuh rasa malu, tapi jujur.

Orang tua Nadia tak marah. Mereka percaya. Dan kepercayaan itu menjadi katalisator keberanian.

Keesokan harinya, laporan diajukan ke kepala sekolah. Tapi responsnya lambat, samar, bahkan cenderung defensif:

“Pak JP guru teladan, lho. Jangan asal tuduh.”

Namun, Nadia tak sendiri.

Seorang alumni yang dulu juga pernah merasa “aneh” dengan sikap Pak JP mulai bersuara. Lalu satu, dua, tiga mantan siswa lain ikut menceritakan pengalaman serupa, sentuhan “tidak sengaja”, komentar “berlebihan”, undangan “privat” setelah jam sekolah.

Kabar menyebar. Warga sekolah geram. Media lokal meliput. Dan dalam seminggu, ratusan orang berkumpul di depan gerbang sekolah, membawa spanduk bertuliskan:

“Sekolah Bukan Tempat Predator!”

“Lindungi Anak Kami, Bukan Pelakunya!”

“OSIS Untuk Kepemimpinan, Bukan Eksploitasi!”

Polisi akhirnya menangkap Pak JP. Ia dijerat dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Guru itu dipenjara. Sekolah mengganti pembina OSIS. Poster lama diturunkan, diganti dengan yang baru:

“Laporkan Segala Bentuk Kekerasan - Kami Mendengar.”

Tapi bagi Nadia, luka itu tak bisa dihapus dengan poster baru atau hukuman penjara.

Ia tak lagi masuk OSIS.

Ia tak lagi duduk di ruang itu.

Bahkan, setiap kali melewati koridor lantai dua, ia berjalan cepat, seolah ruang itu masih menghembuskan nafas yang membuatnya sesak.

OSIS yang dulu ia banggakan kini jadi simbol ironi pahit:

Tempat yang seharusnya melatih kepemimpinan, justru menjadi arena eksploitasi.

Orang yang seharusnya mendidik, malah melukai.

Sistem yang seharusnya melindungi, justru diam, sampai suara korban memecah keheningan.

Tamat

Jawa Barat, 9 October 2025